

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041634>

УДК 618.3-06

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ТЕЛА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

И.М. Матвеев,

аспирант кафедры акушерства и гинекологии ЯГМУ

О.В. Троханова,

д.м.н., проф. кафедры акушерства и гинекологии ЯГМУ,

Ярославский государственный медицинский университет,

г. Ярославль

Аннотация: В обзоре литературы рассматриваются основные методы для исследования состава тела во время беременности. Выявление патологических адаптационных изменений состава тела на ранних сроках гестации может быть предиктором развития акушерской патологии на более поздних сроках. Компенсаторные изменения могут иметь как нормальный, так и патологический характер. Изменения в составе тела требуют от врача максимального внимания для улучшения перинатальных и акушерских исходов. Методика анализа и сбора информации должна быть легко воспроизводима и доступна во всех женских консультациях.

Ключевые слова: исследование состава тела, беременность, биомипедансный анализ, скрининг

STUDY OF BODY COMPOSITION DURING PREGNANCY

I.M. Matveev,

postgraduate student of the Department of obstetrics and gynecology YSMU

O.V Trohanova,

Scientific Director,

MD, PhD, Department of obstetrics and gynecology of YSMU,

Yaroslavl state medical University,

Yaroslavl

Annotation: The literature review examines the main methods for studying body composition during pregnancy. The detection of pathological adaptive changes in body composition in the early stages of gestation may be a predictor of the development of obstetric pathology in the later stages.

Compensatory changes can be both normal and pathological in nature. Changes in body composition require maximum attention from the doctor to improve perinatal and obstetric outcomes. The methodology for analyzing and collecting information should be easily reproducible and accessible in all women's clinics.

Keywords: body composition research, pregnancy, bioimpedance analysis, screening

Физиологические изменения в организме матери происходят уже с первого триместра беременности и направлены на максимальное удовлетворение потребностей растущего плода. Изменения происходят вплоть до начала родовой деятельности и по большей степени являются компенсаторными [1].

Перинатальная медицина активно занимается изучением параметров состава тела, а также их влиянием на плод и беременность. В настоящее время исследователи изучают состав тела как двух-, трёх-, четырёх- и многокомпонентную модель [2]. Компоненты состава тела могут относиться как к одному, так и к нескольким уровням организации (элементному, молекулярному, клеточному, тканевому или уровню организма в целом) [2].

Изменения в составе тела могут иметь как компенсаторный, так и патологический характер. Прибавка массы тела по время беременности влияет как на саму беременность, так и на её исходы [3]. Доказана связь метаболических нарушений с последующим развитием неинфекционных осложнений во время беременности [3].

На данный момент в литературе описаны различные способы классификации методов определения состава тела *in vivo* (табл. 1): по принципам построения методов (физические, биофизические, антропометрические); по условиям их применения (полевые, амбулаторные, клинические и обслуживающие фундаментальные исследования); по измеряемым показателям (гидрометрия, денситометрия, волюминометрия и др.).

Таблица 1 – Классификация методов определения состава тела *in vivo*

Антропометрические методы	Индекс массы тела Калиперометрия
Физические методы	Фотонное сканирование Волюминометрия Подводное взвешивание Волюминометрия
Биофизические методы	Магнитно-резонансная томография Магнитно-резонансная спектроскопия Ультразвуковой метод

Антропометрические методы	Индекс массы тела Калиперометрия
	Метод изотопного разведения Биоэлектрический метод Метод инфракрасного отражения Метод радиоизотопного и рентгенологического анализа Метод определения радиоактивности тела Метод нейтронного активационного анализа

Часть методов запрещены (метод рентгенологического анализа) или опасны во время беременности и не будут рассматриваться в нашем обзоре.

Тело человека можно рассматривать как многокомпонентную модель, в которой можно выделить пять уровней и более 30 основных компонентов [4]. Пятиуровневая модель представлена в таблице 2.

Представленные в таблице 1 методы измерения и оценки состава тела могут быть применены как в амбулаторном звене, так и в клинических исследованиях. Амбулаторные методы диагностики, как правило, не требуют сложной и большой аппаратуры, в отличие от стационарных сооружений и комнат клинического звена. В настоящее время могут использоваться гибридные модели для измерения параметров состава тела, относящиеся к различным уровням исследования.

Одним из самых доступных и популярных методов определения состава тела человека во всём мире является антропометрия. Антропометрией называют совокупность методологических приемов в антропологическом исследовании для измерения (соматометрия) и/или описания (антропоскопия) тела человека в целом или отдельных его частей, а также для характеристики их изменчивости [2]. Больше подходит для скрининговых исследований населения и разработки рекомендаций по здоровому питанию для поддержания оптимального веса [2]. Исследование неинвазивно и помогает в оценке состояния питания, в выявлении лиц, находящихся в группе риска по развитию нарушения питания, а также при мониторинге эффективности диетического вмешательства. Возможно получение информации о запасах жира и мышц в организме.

В 1921 году в работе J. Matiegka [5] была предложена формула для определения количества жировой, мышечной и костной ткани *in vivo* на основе измерения толщины кожно-жировых складок. В исследовании используются как тотальные размеры тела (масса, длина и площадь поверхности тела), так и обхватные и скелетные размеры частей тела и сегментов конечностей, а также измеряется толщина кожно-жировых складок на определенных участках тела [6].

Таблица 2 – Пятиуровневая модель состава тела и методы исследования

Уровни исследования	Рассматриваемые компоненты	Методы исследования
Элементарный	О (кислород) С (углерод) Н (водород) Na, Ca, P, S, K, Cl, и др. элементы	Нейтронный активационный анализ Определение радиоактивности всего тела
Молекулярный	H ₂ O Липиды Протеины Углеводы Минеральные вещества	Гидростатическая денситометрия Метод разведения DEXA
Клеточный	Внеклеточная жидкость Клетки Внеклеточные твердые вещества	Разведение хлористого и бромистого натрия
Тканевой	Жировая ткань Скелетная мускулатура Внутренние органы Кости Другие ткани	КТ МРТ МРспектроскопия
Организм в целом	Голова Шея Туловище Верхние и нижние конечности	Антропометрия Биоимпедансометрия Воздушная плевтизография Фотонное сканирование

Оценку ожирения и расчет индекса массы тела производят по формуле Кетле (индекс Кетле–Гульда–Каупа): $ИМТ = \text{вес, кг} / (\text{рост, м})^2$ [6]. Слабая диагностическая чувствительность и специфичность (менее 50 %) даёт очень усреднённое значение. При наличии асцита, отёков или увеличения объёма мышечной массы у пациента – индекс массы тела будет ещё менее информативен [2]. Использование индекса массы тела на практике происходит в связи с простотой и дешевизной данной методики.

Калиперометрия является более продвинутым методом антропометрического исследования, доступна для применения в амбулаторных условиях и не требует больших финансовых затрат. Метод позволяет рассчитать количество жировой массы на основании измерения толщины подкожных жировых складок в стандартных точках тела при помощи специального прибора – калипера [7]. Необходимо учитывать зависимость толщины жировых складок от национальности, генетических

особенностей, возраста, пола и характера отложения жира при наличии различных патологий [6]. Операторозависимость и плохая воспроизводимость методики приводят к погрешностям измерений до 11 %.

Гидростатическая денситометрия является стационарным методом исследования основывается на принципе Архимеда («О плавающих телах»). В настоящее время рассматривается как эталонный метод изучения двухкомпонентной модели состава тела [2]. Основа метода состоит в различиях плотности жира и безжирового остатка [8]. Человек помещается с головой под воду на максимальном выдохе. Если предположить, что указанные плотности известны, то состав тела можно определить, измеряя массу тела в воздухе и массу тела в воде. Принимая плотность жировой ткани $0,9 \text{ г/см}^3$, а безжировой остаток за $1,1 \text{ г/см}^3$, при известной плотности всего тела, производят вычисления вкладов каждого компонента в общую величину [9]. Сам процесс трудоёмкий и требует много времени (около 60 минут).

Воздушная плетизмография является современным аналогом гидростатической денситометрии с определением аналогичных параметров, но без погружения под воду [9]. Пациент находится в небольшой специальной двухкамерной герметичной камере, заполненной обычным воздухом. В одном отсеке помещается человек, а второй служит эталоном и, таким образом, регистрируется разница воздушного давления. Расчет производится по вытесненному из камеры воздуху и результатам взвешивания пациента в кабине. Иногда данный метод называют как воздушно-вытесняющая плетизмография [9]. Недостатком исследования является высокая стоимость оборудования, специально-обученный персонал и невозможность использования у лиц, страдающих клаустрофобией.

Метод разведения индикаторов является «золотым стандартом» в гидрметрии. Используется для определения объёма внеклеточной жидкости по уточнённой формуле с использованием постоянных корректирующих факторов (для учёта неравномерности распределения метки). Способ является трудозатратным и требует большого количества времени на исследование.

Первое исследование биологической жидкости берётся до введения метки для определения её физиологической концентрации в организме. Для исследования достаточно длительного отрезка времени установления равновесия в организме и частичного выхода метки в неводные сектора организма [2].

Одним из первых изученных изотопов для метода разведения является дейтерий. Для определения результатов используются такие методики, как инфракрасная спектрометрия, газовая хроматография и масс-спектрометрия [9]. Процедура проводится через несколько часов после

орального или внутривенного введения в организм определенной метки. Учитывается отношение общего количества метки к её концентрации в рассматриваемом объёме. Минимум две последующие пробы выполняются через определенное исследователем время, достаточного для установления равновесия (метод «плато»).

Для измерения количества жидкости у детей и женщин детородного возраста используют безопасный изотоп ^{18}O (в составе оксида водорода H_2^{18}O). Изотоп является дорогостоящим и не все пациенты хорошо переносят процедуру [10].

Определение естественной радиоактивности всего тела на территории Российской Федерации не проводится в связи с отсутствием необходимого оборудования и высокой стоимостью самого исследования [2].

Компьютерная томография подразумевает получение структурированных послойных изображений внутренней структуры объекта при помощи специальных программ. Программное обеспечение помогает специалисту получить информацию о структуре в виде изменения параметров некоторого физического поля или движущихся элементарных частиц при их взаимодействии с исследуемым объектом [11]. Для исследования состава тела у беременных можно применять магниторезонансную томографию [2]. Метод компьютерной томографии использует рентгеновские лучи и не применяется при беременности.

Магнитно-резонансная томография используется для построения объемных анатомических изображений тела и анализа физико-химических свойств биологических тканей. При анализе получаемых данных по определению висцерального ожирения исследователь получает сходные данные с компьютерной томографией. Лучевой нагрузки исследуемый человек в данной методике не получает [2]. Недостатком использования данного метода является стоимость процедуры и потребность в дорогостоящем оборудовании.

Биоимпедансный анализ (БИА) состава тела основан на измерении полного электрического сопротивления (импеданса) тела человека переменному току [2]. БИА заключается в первую очередь в оценке количества жидкости в биообъекте и проводится при использовании физических и/или эмпирических моделей. Жидкая среда создает активную составляющую проводимости [2]. Легко воспроизводимая процедура как в лечебных, так и в амбулаторных условиях, позволяет за несколько минут при помощи неинвазивной методики получить данные о составе тела [2]. Полученные результаты позволяют получить для дальнейшего анализа результаты по состоянию белкового, водного, липидного, минерального обмена и скорости метаболических процессов.

Staelens A. с соавт. [12] на провели исследование состава тела у 345 беременных женщин и пришли к выводу о высокой повторяемости и воспроизводимости метода биоимпедансного измерения независимо от времени суток, диеты или физической активности исследуемого. Авторы уточняют об однократном проведении исследования для получения точного количества жидкости в организме.

В клинической медицине биоимпедансный анализ активно используется в онкологии, акушерстве, хирургии, кардиологии, эндокринологии, анестезиологии, реаниматологии, диетологии, педиатрии и других областях медицины [13]. Контроль липидного, белкового и водного обмена организма позволяет врачам различных специальностей совершенствовать методы лечения, подбора лекарственных препаратов и прогнозирование риска клинических осложнений [2].

G. Gagliardi и коллеги в своей работе [14] приводят результаты исследования 150 здоровых первородящих женщин в первом триместре без ожирения. Автор обращает внимание на важность гемодинамических показателей и параметров состава тела для выявления пациентов с риском преэклампсии и/или СЗРП в первом триместре беременности.

Таким образом, для клинициста доступно множество методик для измерения состава тела беременной, как в стационаре, так и в амбулаторном звене. Правильное применение доступных методик позволит врачу улучшить выявление патологических процессов во время беременности и улучшить акушерские и неонатальные исходы.

Список литературы

[1] Changes in Dietary Intake in Pregnant Women from Periconception to Pregnancy in the Japan Environment and Children's Study: A Nationwide Japanese Birth Cohort Study. / K. Ishitsuka et al. // *Matern. Child Health J.* – 2020.

[2] Николаев Д.В. Лекции по биоимпедансному анализу состава тела человека. РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ. / Д.В. Николаев, С.П. Щелькалина. – М., 2016. 152 с.

[3] Динамика изменений жирового компонента состава тела у беременных в зависимости от исходных антропометрических данных. / Н.Б. Чабанова и др. // *Человек Спорт Медицина.* – 2018. № 2. 15-23 с.

[4] Современные методы оценки состава тела. / Д.С. Русакова и др. // *Экспериментальная И Клиническая Гастроэнтерология.* – 2012. № 8. 71-81 с.

[5] Visceral adiposity and the risk of impaired glucose tolerance: a prospective study among Japanese Americans. / T. Hayashi et al. // *Diabetes Care.* – 2003. Vol. 26. № 3. 650-655 p.

[6] Индекс массы тела и другие антропометрические показатели физического статуса с учетом возраста и индивидуальнотипологических особенностей конституции женщин. / Д.Б. Никитюк и др. // Вопросы питания. – 2015. № 4. 47-54 с.

[7] Методы сравнительной оценки компонентного состава организма у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. / И.Е. Хорошилов и др. // Экспериментальная И Клиническая Гастроэнтерология. – 2014. № 4 (104). 9-14 с.

[8] Burns R.D. Measurement agreement in percent body fat estimates among laboratory and field assessments in college students: Use of equivalence testing. / R.D. Burns, Y. Fu, N. Constantino. // PloS One. – 2019. Vol. 14. № 3. 1-16 p.

[9] Состав тела человека: история изучения и новые технологии определения. / В.Г. Николаев и др. // Сибирское медицинское обозрение. – 2011. Vol. 70. № 4. 3-7 с.

[10] Биоимпедансный анализ состава тела человека. / Д.В. Николаев et al. – Москва: Наука, 2009. 392 p.

[11] Agreement between software programmes of body composition analyses on abdominal computed tomography scans of obese adults. / E.R. Barbalho et al. // Arch. Endocrinol. Metab. – 2019.

[12] Maternal body fluid composition in uncomplicated pregnancies and preeclampsia: a bioelectrical impedance analysis. / A.S. Staelens et al. // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 2016. Vol. 204. 69-73 p.

[13] Биоимпедансное исследование состава тела населения России. / С.Г. Руднев и др. – Москва: РИО ЦНИИОИЗ, 2014. 493 с.

[14] Screening for preeclampsia in the first trimester: the usefulness of maternal hemodynamics and bioimpedance in non obese patients. / G. Gagliardi et al. // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2016.

Bibliography (Transliterated)

[1] Changes in Dietary Intake in Pregnant Women from Periconception to Pregnancy in the Japan Environment and Children's Study: A Nationwide Japanese Birth Cohort Study. / K. Ishitsuka et al. // Matern. Child Health J. – 2020.

[2] Nikolaev D.V. Lectures on bioimpedance analysis of human body composition. RIO TSNIIOIZ MH RF. / D.V. Nikolaev, S.P. Shchelykalin. – M., 2016. 152 p.

[3] Dynamics of changes in the fatty component of body composition in pregnant women, depending on the initial anthropometric data. / N.B. Chabanova et al. // Human Sport Medicine. – 2018. No. 2. 15-23 p.

[4] Modern methods for assessing body composition. / D.S. Rusakova et al. // Experimental and Clinical Gastroenterology. – 2012. No. 8. 71-81 p.

[5] [5] Visceral adiposity and the risk of impaired glucose tolerance: a prospective study among Japanese Americans. / T. Hayashi et al. // *Diabetes Care*. – 2003. Vol. 26. No. 3. 650-655 p.

[6] Body mass index and other anthropometric indicators of physical status, taking into account age and individual typological characteristics of the constitution of women. / D.B. Nikityuk et al. // *Nutrition issues*. – 2015. No. 4. 47-54 p.

[7] Methods for comparative assessment of the component composition of the body in patients with inflammatory bowel diseases. / I.E. Khoroshilov et al. // *Experimental and Clinical Gastroenterology*. – 2014. No. 4 (104). 9-14 p.

[8] Burns R.D. Measurement agreement in percent body fat estimates among laboratory and field assessments in college students: Use of equivalence testing. / R.D. Burns, Y. Fu, N. Constantino. // *PloS One*. – 2019. Vol. 14. No. 3. 1-16 p.

[9] The composition of the human body: a history of study and new technologies of determination. / V.G. Nikolaev et al. // *Siberian Medical Review*. – 2011. Vol. 70. No. 4. 3-7 p.

[10] Bioimpedance analysis of human body composition. / D.V. Nikolaev et al. – Moscow: Nauka, 2009. 392 p.

[11] Agreement between software programs of body composition analyzes on abdominal computed tomography scans of obese adults. / E.R. Barbalho et al. // *Arch. Endocrinol. Metab*. – 2019.

[12] Maternal body fluid composition in uncomplicated pregnancies and preeclampsia: a bioelectrical impedance analysis. / A.S. Staelens et al. // *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol*. – 2016. Vol. 204. 69-73 p.

[13] Bioimpedance study of the body composition of the population of Russia. / S.G. Rudnev et al. – Moscow: RIO TsNIIOIZ, 2014. 493 p.

[14] Screening for preeclampsia in the first trimester: the usefulness of maternal hemodynamics and bioimpedance in non obese patients. / G. Gagliardi et al. // *Ultrasound Obstet. Gynecol*. 2016.

© И.М. Матвеев, О.В. Троханова, 2021

Поступила в редакцию 29.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Матвеев И.М., Троханова О.В. Исследование состава тела во время беременности // *Инновационные научные исследования : сетевой журнал*. 2021. № 6-1(8). С. 223-231. URL: <https://ip-journal.ru/>